

Quanto vale um patrimônio cultural? O Caso da fábrica Rheingantz em Rio Grande – RS.

Rogério Piva da SILVA*, Márcia Alonso Piva da SILVA ^a

*Doutor (UHA-Madrid - 2000) Universidade Federal do Rio Grande

Lino Neves, 730 – Rio Grande - RS

Piva_furg@hotmail.com

^a Graduanda em Pedagogia (FURG - 2011) Universidade Federal do Rio Grande

Resumo

A Fábrica Rheingantz, fundada em 1873 na cidade do Rio Grande, foi a pioneira na industrialização no Rio Grande do Sul. Seu complexo, que através da produção fabril ajudou a impulsionar a economia local está, quiçá, gravada na memória da população como parte integrante de sua identidade, encontra-se abandonada desde que sua atividade entrou em declínio ao fim dos anos 1960, abrigando desocupados e sendo alvo de vândalos. O descaso e a degradação que vem sofrendo evidencia que se nada for feito rapidamente, pode-se perder o único sítio industrial urbano do Estado do Rio Grande do Sul que ainda mantém parte de sua estrutura edificada. Essa situação gerou alguns questionamentos: - para a população local a fábrica realmente representa sua identidade? A fábrica deve ter efetivado o seu tombamento? Qual é o valor patrimonial que a sociedade riograndina atribui a fábrica Rheingantz? Enfim, quanto vale este patrimônio? Diante do exposto este trabalho foi desenvolvido por meio do método de abordagem dedutivo, descritivo e pesquisa de campo com o objetivo dimensionar o valor atribuído pela sociedade riograndina à fábrica Rheingantz para a determinação da importância da salvaguarda deste patrimônio utilizando, o método da valoração contingente, fundamentado em Pearce, Pagliola, entre outros. Foram entrevistados 318 indivíduos dos quais, 87% acreditam que a fábrica representa a identidade local, 84% que deve ser tombada como patrimônio cultural do Rio Grande e 76% responderam estarem dispostos a pagar/doar pela preservação/conservação do Patrimônio Cultural representado pela fábrica Rheingantz resultando em uma disposição média a pagar de R\$18,96 e valor econômico total de R\$45.504.000,00.

Palavras-Chave: Patrimônio, Identidade, Rheingantz, Valoração Econômica

Abstract

Rheingantz Factory, founded in 1873 in Rio Grande, was a pioneer in industrialization in Rio Grande do Sul. The complex, which through the factory production helped boost the local economy is, perhaps, in the memory of the population as part of their identity, is abandoned since the activity began to decline in the late 1960s, housing and unemployed being targeted by vandals. The neglect and degradation that has been suffering shows that if nothing is done quickly, you can lose the only place industrial city of Rio Grande do Sul, which still retains some of its structure built. This situation has generated some questions: - for local people to plant truly represents your identity? The factory must have effected them to fall? What is the asset value that society attaches to factory Riograndino Rheingantz? Anyway, how much does this heritage? Given the above this study was conducted by the method of deductive approach, descriptive and field research aiming to scale the value assigned by society to the factory Riograndino Rheingantz to determine the importance of safeguarding this heritage using the contingent valuation method based on Pearce, Paglioli, among others. We interviewed 318 individuals of whom 87% believed that the plant represents a local identity, 84% should be overthrown as cultural heritage of the Rio Grande and 76% said they are willing to pay / donate for the preservation / conservation of cultural heritage represented by the factory Rheingantz resulting in an average willingness to pay R\$ 18.96 and total economic value of R\$ 45,504,000.00.

Keywords: Heritage, Identity, Rheingantz, Economic Value

1. Introdução

O conceito de patrimônio é algo que está sendo construído ao longo dos anos, a partir da complexa transformação do modo comportamental da sociedade quanto a seus sentidos, gostos, preferências e valores. Este conceito foi evoluindo de uma definição redutora, materialista e tradicionalista para uma visão mais antropológica que considera a vida social do entorno.

Neste sentido, Prats (1998) adverte sobre o caráter polissêmico que há adquirido o termo definindo patrimônio cultural como tudo aquilo que socialmente se considera digno de conservação independente de seu interesse utilitário. Afirma ser, portanto, uma invenção (capacidade de gerar discurso) e uma construção social (legitimação do discurso – determinação de significado e valor). O patrimônio “*ativa-se*”, pois toda a construção patrimonial tem em si uma finalidade. Assim, o legado patrimonial reinterpreta o passado, recria histórias e transmite “*mitos de origem e de continuidade exclusivos, dotando um grupo seleto de prestígio e propósitos comuns*” (Lowenthal, 1998, p.128).

A primeira indústria do Rio Grande do Sul teve origem na cidade do Rio Grande no ano de 1873, sob o nome de Rheingantz e Vater. A “*fábrica Rheingantz*”, como é conhecida até hoje, situada na principal avenida de acesso ao centro da cidade atende a todos os requisitos e critérios determinados pelos estudiosos da área para ser considerada e tombada como patrimônio cultural.

Sua implantação foi fundamental na urbanização, no crescimento portuário e na expansão da malha férrea do Rio Grande do Sul. Esse conjunto de edificações que permanece erguido, apesar da degradação ambiental e econômica que vem sofrendo desde que a atividade entrou em declínio, por volta da década de 1970, configurou a ruína do espaço, bem como a retração da atividade econômica e consequente empobrecimento da cidade.

Todo esse complexo que através da produção fabril ajudou a impulsionar a economia local está, quiçá, gravada na memória da população como parte integrante de sua identidade, encontra-se abandonada, sem qualquer função, abrigando desocupados e sendo alvo de vândalos. A ação do tempo e do homem está atuando inexoravelmente para o total comprometimento da estrutura, vidros quebrados, portas destruídas e cobertura ruindo.

Enfim, embora, a estrutura do complexo e sua história, em grande parte resistam, ainda hoje, ao tempo e a degradação, se nada for feito rapidamente, perigamos perder talvez o único sítio industrial urbano histórico do Estado do Rio Grande do Sul que ainda mantém parte de sua estrutura edificada.

Essa situação gerou alguns questionamentos: - para a população local a fábrica realmente representa sua identidade? A fábrica deve ter efetivado o seu tombamento? Qual é o valor patrimonial que a sociedade riograndina atribui a fábrica Rheingantz? Enfim, quanto vale este patrimônio?

Além dos valores histórico, artístico, etc., atribuídos por Alöir Riegl ao patrimônio existem valores fundamentados no sentimento de pertencimento a uma comunidade e no ganho de bem-estar que a sociedade recebe, estes estão diretamente relacionados ao reconhecimento do simbolismo que representa. A valoração patrimonial tem como finalidade proporcionar uma dimensão distintiva auxiliar para os gestores e/ou agentes patrimoniais na decisão sobre o que preservar, subsidiando em relação ao contexto apurado, quais estratégias de conservação e proteção utilizar.

Uma das metodologias que conseguem amenizar a dificuldade de valorar os bens públicos¹ que provocam externalidades – como é o caso dos bens patrimoniais – que vem apresentando melhores resultados é o método de valoração contingente.

A utilização de metodologias para a investigação do valor contingente do patrimônio cultural, dentro do qual se encontra o patrimônio arquitetônico é um fenômeno recente na análise econômica. Um dos primeiros e mais emblemáticos trabalhos desta natureza foi o de Navrud, Petersen y Strand (1992), com a aplicação do método de valorização contingente para a Catedral de Nidaros, na Noruega, que tinha por objetivo calcular os valores sociais perdidos devido a corrosão ocasionada pela contaminação atmosférica neste importante monumento histórico.

Outros exemplos importantes foram desenvolvidos pelo Banco Mundial. O primeiro data de 1997 e teve por objetivo valorar os benefícios da conservação da Medina de Fés², em Marrocos. O segundo tratou da análise econômica da conservação do Centro Histórico de Split³, na Croácia, realizado em 1998.

¹ Segundo Pindyck e Rubinfeld (2002), um bem é considerado público quando beneficia todos os consumidores, mas cuja oferta de mercado é insuficiente ou inexistente. A maioria são bens públicos que provocam externalidades. Em termos econômicos, uma externalidade ocorre quando uma pessoa (ou um agente) resulta beneficiada ou prejudicada pela ação de outra pessoa (ou agente), e não se produz entre eles nenhum tipo de compensação.

² Fés, a mais antiga das Cidades Imperiais do Marrocos, fundada em 789 D.C., foi capital do país por mais de 400 anos (até 1912, quando a França decidiu mudar a capital para Rabat) e é o principal centro cultural e religioso do país. Fés abriga a mais antiga universidade do mundo, além de ser também a mais completa cidade medieval do mundo árabe. Em 1981, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO (World Bank & Royaume Du Maroc, 1998).

³ Slipt é uma cidade Croata de 200.000 habitantes que se encontra na Costa de Dalmacia. Split surgiu no na de 245 a.C., localiza-se a mais de 1000 metros de altura e foi crescendo ao redor das dependências do Palácio de Dioclesiano. Atualmente, a Catedral da cidade serve de túmulo para o Imperador Dioclesiano. O centro histórico de Split é um Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, desde 1979.

Atualmente uma visão mais positiva por parte da população quanto à conservação e preservação do patrimônio cultural tem contribuído para o aumento do bem-estar da sociedade em geral.

Por isso, este trabalho tem como objetivo dimensionar o valor atribuído pela sociedade riograndina à fábrica Rheingantz para a determinação da importância da salvaguarda deste patrimônio utilizando, o método da valoração contingente, fundamentado em Pearce, Pagliola, entre outros. Tem uma abordagem dedutiva, classificando-se como pesquisa descritiva e, quanto aos procedimentos, utilizou-se da pesquisa de campo com a técnica de questionário empregada na coleta de dados. Foram entrevistados 318 residentes na cidade do Rio Grande, no período compreendido entre os dias 06 (seis) e 11 (onze) de dezembro de 2010.

2. Localização e descrição do objeto de Estudo

O município do Rio Grande conta com uma população de aproximadamente 200 mil habitantes e um PIB anual de cerca de 04 bilhões de reais, localiza-se a 317 km ao sul da capital, Porto Alegre – RS (fig. 1)

Figura 01: Localização Rio Grande (www.riograndevirtual.com)

Até 1880, Rio Grande contava apenas com estabelecimentos artesanais, sua importância era principalmente comercial. Contudo, a fixação de estrangeiros, a peculiaridade do conjunto costeiro com um porto marítimo e hidrovias e a alfândega riograndina, somados ao forte comércio com a Europa e ao capital acumulado pelos comerciantes faz com que surja um impulso industrialista (COPSTEIN, 1974).

A Fábrica Nacional de Tecidos e Panos de Rheingantz & Vater foi fundada em 1873, na cidade do Rio Grande por Carlos Guilherme Rheingantz⁴ e o alemão Hermann Vater.

Conforme Martins (2006) a sociedade foi formada com noventa conto de réis. As instalações de 43 mil metros quadrados foram construídas em um terreno de 143 mil metros quadrados, cedido pela municipalidade. Em 1881 a sociedade é dissolvida ficando sob a administração de Rheingantz que em 1884 altera a denominação para Rheingantz & Cia. Em 1891 o mesmo compra áreas pastoris e rebanho para obtenção de lã, entretanto, com a Revolução Federalista (1893-95) o rebanho é praticamente dizimado pondo fim ao projeto de expansão. Após esses imensos prejuízos a empresa muda novamente sua denominação passando a chamar Companhia União Fabril, nome que se manteve até a década de 1960.

Figura 2 – Rheingantz, 1874. (Biblioteca Pública do Rio Grande).

Sua principal atividade baseava-se na produção de tecidos de lã, algodão e na confecção de tapetes, destinados basicamente ao comércio exterior e aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A “Fábrica” que chegou a empregar no início do século vinte mais de 1200 pessoas – se levarmos em consideração que, neste período, a cidade contava com cerca de 20 mil habitantes podemos vislumbrar a dimensão e importância dessa indústria – era um local onde segundo Paulitsch (2006), “*brasileiros, portugueses, italianos, alemães, norte-americanos e espanhóis mesclavam-se num emaranhado de sotaques e tradições*”.

⁴ Carlos Guilherme Rheingantz que foi agraciado com o Título de Comendador no ano de 1893 pelo Imperador D. Pedro II era filho do Alemão Jacob Rheingantz, fundador da Colônia Alemã de São Lourenço, atual cidade de São Lourenço.

Figura 3 – Complexo da Fábrica Rheingantz na primeira metade do século XX.
(Biblioteca Pública do Rio Grande)

Praticamente desde o início de suas atividades a fábrica Rheingantz, já possuía uma política de incentivos e de responsabilidade social. Organizou uma cooperativa de consumo, assistência médica, enfermaria, farmácia, escola primária, creche, biblioteca, casas para operários e mestres, cassino dos mestres, etc.

O complexo (fig. 3) que está abandonado há décadas apresenta atualmente, sua estrutura bastante comprometida (fig. 4). O valor histórico e cultural dos imóveis que fazem parte do complexo da Fábrica Rheingantz é inquestionável, entretanto, conforme evidencia Ferreira (2009, p. 29) “a ação do Estado em relação a fábrica sempre se caracterizou como de omissão e negligência”.

Figura 4 – Fachada principal. (Autores em 15/05/2010).

Por conta deste fato e observando o estado de ruína do complexo a proposta desta pesquisa foi mensurar o valor do patrimônio da fábrica, não só pelo valor histórico e sua identidade, mas, também, pelo contraste e singularidade que a estrutura basicamente germânica do complexo da Rheingantz, representa em uma cidade com estilo predominantemente açoriano-português.

3. Método da Valoração Contingente

O Método de Valoração Contingente é um método direto e uma das poucas técnicas capazes de estimar o valor de bens para os quais não existe mercado. Trata de simular um mercado mediante entrevista aos consumidores potenciais. Neste método, os questionários desempenham o papel de mercado hipotético⁵ e procuram medir, em valores monetários (em Reais), as mudanças no nível de bem-estar das pessoas devido a um incremento ou diminuição da quantidade e/ou qualidade de um bem. Por exemplo, uma pessoa que desfruta de uma praça pública perto de sua residência, a qual não precisa pagar entrada, terá como benefício para cada visita o equivalente ao que estaria disposta a pagar como máximo em conceito de preço de entrada, Pearce e Turner (1995).

A grande diferença do método de valoração contingente com os demais métodos que são indiretos⁶ está na inclusão dos *valores de opção*, ou seja, a preservação de determinado patrimônio significa que, embora não possamos desfrutá-lo atualmente, isso ocorrerá eventualmente no futuro, e o *valor de não uso*, que é aquele que nos causa satisfação no simples fato de sabermos que um bem ambiental, paisagístico ou patrimonial está protegido. A inclusão destes valores permitiram reconhecer um *valor de existência* destes bens. Segundo Mattos (2004)

“o valor de existência é expresso pelos indivíduos, de tal forma que não são relacionados ao uso presente ou futuro nem pelo possível uso que se possa atribuir em nome da geração futura. As pessoas atribuem esses valores de acordo com a avaliação que fazem da singularidade e irreversibilidade da destruição” de bens públicos, “associadas a incerteza da extensão de seus efeitos negativos”. (MATTOS, 2004, ps. 88 e 89).

O ganho de bem-estar atribuído através destes valores pode ser computado pela disposição da população em pagar ou doar uma determinada quantia monetária para a conservação, preservação e manutenção do patrimônio.

⁵Neste estudo, quando da aplicação do questionário, o entrevistador induz o entrevistado a acreditar que vai ser criado um fundo para conservação e preservação da fábrica Rheingantz e pergunta se ele está disposto a participar deste fundo e com quanto (valor em Reais) estaria disposto a pagar ou doar por mês, durante um ano, para sua manutenção.

⁶ São exemplos de métodos indiretos: O Custo de Viagem e o dos Preços Hedônicos. Maiores informações em Hotelling (1947), Clawson (1966) e Rosen (1974).

A disposição média a pagar ou doar, neste estudo, pode ser expressa como:

$$DP_m = \sum_{t-1} DP^{316} (1/n) \quad (1)$$

e a disposição a pagar/doar como:

$$DP_t = DP_m (\text{Pop}) \quad (2)$$

Onde:

DP_m = disposição média a pagar (considerando todos os indivíduos amostrados); n = indivíduos entrevistados; DP_t = disposição total a pagar/doar ; Pop = População residente

4. Resultados

Os entrevistados foram, na sua maioria, riograndinos de nascimento, 73%. Cerca de 68% dos abordados estão empregados com carteira assinada ou tem negócio próprio. Quanto ao perfil sócio-econômico, podemos afirmar que a renda da maioria dos entrevistados está na faixa salarial entre 1 e 4 salários mínimos (fig. 5), vigente durante o período de coleta dos dados.

Figura 5 – Faixas de Renda (autores).

A faixa etária de 61% dos indivíduos que participaram do estudo está entre 18 e 40 anos. O nível de instrução (fig. 6) de 60% é o ensino fundamental, seguido por 24% com ensino médio. Dos demais, 12% são graduados e 4% pós-graduados.

Figura 6 – Nível de Escolaridade(autores).

Diante da pergunta: você acredita que a fábrica Rheingantz representa um patrimônio cultural do Rio Grande (fig. 7), 84% dos entrevistados responderam que acreditam.

Figura 7 – Opinião quanto à representatividade Patrimonial da fábrica Rheingantz.
Fonte: Elaborada pelos autores.

No que diz respeito à fábrica Rheingantz é símbolo da identidade local, 87% dos entrevistados responderam que sim (fig. 8), demonstrando um forte laço com o objeto pesquisado.

Quando os entrevistados foram questionados sobre o valor que atribuíam a fábrica responderam a seguinte pergunta: “Você estaria disposto a colaborar de forma efetiva com a manutenção e/ou conservação da fábrica Rheingantz?” 76% afirmaram positivamente estar dispostos a participar (fig. 9).

Figura 8 – Opinião quanto ao tombamento da Fábrica. (autores).

Esta parcela significativa da população do Rio Grande que aceitou participar de um fundo hipotético criado para ajudar no trabalho de conservação e preservação da fábrica doando, por mês, durante um ano, valores entre R\$1,00 (um real) e R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Figura 9 – Disposição à pagar/doar (autores)

Após a aplicação do método chegou-se à disposição média a pagar/doar de R\$18,96 mensal, estimando um valor contingente total do Patrimônio Arquitetônico da Fábrica Rheingantz de R\$ 45.504.000,00 (quarenta e cinco milhões quinhentos e quatro mil reais). O cruzamento dos dados permitiu também, averiguar que as pessoas com maior disposição a participar do fundo foram as que possuíam maior tempo de estudos e não as com maiores níveis de renda.

5. Conclusão

A análise dos dados coletados na pesquisa permite concluir que apesar da sociedade civil ter voz em prol da conservação e preservação da fábrica Rheingantz atribuindo-lhe um valor econômico de R\$ 45.504.000,00 – Isto é quanto vale este patrimônio para os Riograndinos –, não tem o poder para se fazer ouvir.

A identidade cultural depende das instituições e de como os grupos se auto-representam. A efetivo tombamento da Rheingantz passa pela demanda de um processo de reivindicação de patrimonialização que pode e deve começar pela sociedade, mas como afirma PRATS (1998, pp. 67 e 68) “*quien activa repertorios patrimoniales son em primer lugar los poderes constituidos. El poder político fundamentalmente, los gobiernos locales, regionales, nacionales*” embora “*también pueden ser activados desde la sociedad civil, aunque para salir adelante, siempre deberán contar con el soporte, o, cuando menos, con el beneplácito del poder*”.

Se a preservação e revalorização da fábrica visa manter e transmitir os significados, resgatar a memória e recuperar os valores tribuídos pela sociedade, porque a fábrica Rheingantz até hoje não teve efetivado seu tombamento? A resposta parece simples: - por conflitos econômicos e lutas políticas.

A demora na implantação de uma política de proteção e do tombamento de estruturas arquitetônicas em geral e do complexo da fábrica Rheingantz, particularmente, tem efeitos devastadores não só para os bens edificados, mas, também, para a memória identitária da comunidade.

A fábrica Rheingantz atende a todos os requisitos exigidos para ser incluída na lista de patrimônio. Tem um valor e uma representatividade indiscutível por ser a pioneira no processo industrial do Rio Grande do Sul. Na escala local é reconhecida como patrimônio cultural por 84% da população. Do total dos questionados, 87% acreditam que o complexo deve ser tombado, por representar a identidade do povo riograndino.

A necessidade de intervenção no complexo fica explicitado quando observa-se a sua diminuição e desintegração ao longo dos anos. A Rheingantz talvez seja o único sítio industrial urbano histórico do Estado do Rio Grande do Sul que ainda mantém parte de sua estrutura edificada, apesar da grande degradação que vem sofrendo ao longo desses 137 anos. Portanto, urge que se determine prontamente seu tombamento e todos os procedimentos oriundos de sua chancela.

6. Referências

CLAWSON, MARION, y. KNETSCH, J. L. **Economics of outdoor recreation**. Washington, DC, Resources for the future, 1966.

COPSTEIN, Raphael. **O Trabalho estrangeiro no município do Rio grande**. Boletim gaúcho de Geografia, nº4. Porto Alegre, 1975.

_____. **Evolução Urbana do Rio Grande**. Porto Alegre, Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, n.122, p.43-68, 1982.

FERREIRA, Maria Leticia Mazzucchi. **Patrimônio industrial: lugares de trabalho, lugares de memória**. Revista eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, v. II, n. 1, p. 22-35, jan./jun. 2009.

HOTELLING, Harold: **The economics of public recreation**. The Prewitt Report, Washington, DC, Department of the interior, 1947.

MARTINS, Solismar F. **Cidade do Rio Grande: Industrialização e urbanidade**. 1º. ed. Rio Grande: FURG, 2007. v. 1. 245 p.

MATTOS, Katty M.C. & MATTOS, Arthur. **Valoração Econômica do Meio Ambiente: Uma abordagem teórica e prática**. São Carlos: RiMa, Fapesp, 2004.

PAGLIOLA, S. **Economic Analysis of Investments in Cultural Heritage: Insights from Enviromental Economics**. Enviromental Department, Washington, D.C.: World Bank, 1996.

PEARCE, D. W., and R. K. TURNER. **Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente**. Madrid: Celeste Ediciones, 1995.

PINDYCK e RUBINFELD. **Microeconomia**. 5ª ed. São Paulo: Afiliada, 2002.

PAULITSCH, Vivian S. **Rheingantz, uma vila operária em Rio Grande**. Rio Grande, Editora da FURG, 2008. 202 pp.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **História do Rio Grande do Sul**. Editora Riocell, 1985.

ROCHE, Jean. **A Colonização Alemã e o Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Editora Globo, 1969.

ROSEN, Sherwin. **Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition**. Journal of Political Economy, Volumen 82, ps. 34-55, 1974.

WORLD BANK & ROYAUME DU MAROC. **Rehabilitation of the Fez Medina**. Project Summary Document. Washington, D. C.. World Bank, 1998.